

Estrategia educativa para incluir a estudiantes embarazadas en las clases de Educación Física

Educational Strategy to Include Pregnant Students in Physical Education Classes

Luis Alcívar Pico¹

Resumen

Esta investigación tuvo como objetivo aplicar una estrategia educativa para generar inclusión de las estudiantes embarazadas en las clases de Educación Física. Para lograrlo usamos métodos de diferentes tipos, que ayudaron a intuir, analizar y describir todos los eventos, apoyándonos de métodos teóricos, empíricos, bibliográficos, correspondiendo a un diseño fenomenológico, el cual utilizamos para describir las experiencias propias de las estudiantes. Para esto se trabajó con 11 estudiantes que cursan la básica superior y bachillerato, pertenecientes a cuatro instituciones educativas de la misma zona. Empleamos una entrevista para recolectar información, los resultados muestran que existía un gran desconocimiento sobre inclusión, poca participación y que los docentes no usan estrategias para lograr inclusión en las clases de Educación Física. Por último, se aplicó la técnica de Iadov para medir el nivel de satisfacción que tienen ellas hacia los objetivos y actividades de la estrategia logrando un 0,5 de nivel de satisfacción.

Palabras clave: inclusión, educación física, estudiantes embarazadas.

Abstract

The objective of this research was to apply an educational strategy to generate inclusion in pregnant students in Physical Education classes. To achieve this, we used different types of methods, which helped to intuit, analyze and describe all events, supported by theoretical, empirical, bibliographic, corresponding to a phenomenological design. Which we use to describe the students' own experiences. For this, we worked with 11 students who are in upper basic and high school, belonging to four educational institutions in the same area. We used an interview to collect information, the results show that there was a great lack of knowledge about inclusion, little participation, that teachers do not use strategies to achieve inclusion in physical education classes. Finally, the Iadov technique was applied to measure the level of satisfaction they have towards the objectives and activities of the strategy, achieving a 0.5 level of satisfaction.

Keywords: inclusion, physical education, pregnant students.

¹ Ministerio de Educación docente de educación física, estudiante de maestría profesional de pedagogía de la cultura física en la Universidad Técnica de Manabí, orcid.org/0000-0001-7907-1845, luin_2409@hotmail.com

1. Introducción

Actualmente la inclusión en los adolescentes con necesidades educativas especiales, jóvenes y mujeres embarazadas, están siendo considerados con mayor énfasis por las leyes. Sin embargo, en el sistema educativo es común que los integren a la educación de calidad, más no que los incluyan.

En el 2011 se aprueba la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), en la cual se hace efectivo el Derecho a la Educación que tienen las personas con discapacidad, garantizando la inclusión de estas a los establecimientos educativos dentro del marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad, basado en la relación de todos los actores sociales y la comunidad educativa (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2013).

Así mismo, en el capítulo tercero de los derechos y obligaciones de los estudiantes, en su artículo 7, en su literal o, nos indica: «contar con propuestas educacionales flexibles y alternativas que permitan la inclusión y permanencia de aquellas personas que requieran atención prioritaria, de manera particular personas con discapacidades, adolescentes y jóvenes embarazadas».

Ahora bien, en el Currículo de Educación Física, en el Bloque 6 de relaciones entre «práctica corporales y salud», nos indica que es fundamental promover la reflexión sobre lo que es necesario acerca de la propia condición física, el impacto de las prácticas corporales, y los efectos que estas producen en el organismo, diferenciando objetivos. Es por eso por lo que los planes de trabajo deben ser coherentes con las condiciones de partida y los objetivos de cada sujeto (Currículo de Educación Física, 2016).

La educación física y el deporte son beneficiosos para la salud, y el área está encargada a incluir a los estudiantes en sus clases o sus prácticas, a la vez generar hábitos de ejercicios para su realización fuera de clase por ende no podemos dejar fuera a ninguno de los estudiantes sea que el estudiante tenga discapacidad, vulnerabilidad o esté embarazada. Las alumnas embarazadas saben que la primera clase de Educación Física es totalmente nueva, porque es totalmente diferente a las anteriores, donde no saben qué hacer, existen dudas, temores y miedo por parte de ellas.

Con esto estamos interesados en resolver los problemas que surgen en las clases de Educación Física, diagnosticando el estado actual de la inclusión de las estudiantes embarazadas utilizando una entrevista, a su vez garantizando la permanencia de las estudiantes embarazadas que cursan la educación básica superior y bachillerato, en función de terminar la exclusión de las estudiantes en estado de gestación. Aplicaremos una estrategia educativa en las unidades educativas fiscales Pueblo Nuevo, Playa Prieta, 3 de Mayo, Abdón Calderón.

2. Fundamentación teórica

La inclusión es la base que consolidará la transformación educativa, ya que realmente se podrá alcanzar la calidad esperada y se logrará hacer frente a todo tipo de marginación (Navas, 2006). Ningún logro en las instituciones educativas debería considerarse por terminado a menos que se haya logrado para todos los estudiantes.

Por otro lado, Donoso (2013) considera que la educación inclusiva es la necesidad de enseñar a todos por igual y como objetivo principal es que todos tengan intervención dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

En lo que respecta al bachillerato, la LOEI establece la construcción de un currículo educativo que incluya temáticas de inclusión y equidad vinculadas al reconocimiento de la diversidad cultural, y a lo humanístico (Plan Nacional del Buen Vivir, 2017), con el fin de que los bachilleres puedan sentir tal propósito, como un estilo de vida dejando de lado la exclusión.

Dentro de la educación ocupa un lugar primordial el docente, porque es llamado a mirar a todos por igual, dando la oportunidad a todos sin excluir, con el fin de que todos tengan posibilidades de participación en función de una buena práctica como parte de un enfoque de aprendizaje a lo largo de la vida.

3. Metodología

En esta investigación utilizamos un enfoque epistemológico racionalista-idealista, dando paso así a las interpretaciones libres, lenguaje amplio con un paradigma hermenéutico e interpretativo, aplicando un tipo de investigación fenomenológica con métodos cualitativos como entrevistas profundas, buscando principalmente datos e información que nos ayuden a comprender e interpretar, pero sobre todo a describir los fenómenos producidos por las estudiantes teniendo en cuenta que el diseño de la investigación va a ser no experimental. Para esta investigación contamos con 11 estudiantes embarazadas perteneciendo a cuatro instituciones diferentes; este tipo de muestreo se hizo intencionalmente por la particularidad de la investigación realizando métodos como entrevistas, observación directa y un *software* para codificar y describir. Además, se aplicó el criterio de usuario para medir la satisfacción que tienen las estudiantes hacia los objetivos y las actividades que se desarrollaran en la estrategia educativa. Para medir el nivel de satisfacción utilizamos la Técnica de V.A. Iadov, planteada por Rodríguez & González (2002) a través de su cuadro lógico.

4. Resultados

A continuación, se encuentran los análisis y descripciones más relevantes de las entrevistas realizadas a 11 estudiantes embarazadas y 9 docentes de educación física:

Descripción general estudiantes

No cabe duda que las estudiantes tienen un desconocimiento enorme sobre lo que es la palabra inclusión, pero vale la pena decir que algunas trataban de dar un ejemplo básico de lo que era pero sin concretar exactamente lo que es inclusión. Aquí vale la pena decir que también se les preguntó si sabían que la inclusión existía como un derecho constitucional y lo más obvio era que no conocieran. Ya que sus respuestas antes no fueron favorables, mucho menos iban a saber qué es un derecho de todos y todas las estudiantes.

Cuando se les preguntó que si antes de estar embarazada practicaban con normalidad la clase de Educación Física ellas manifestaban que sí participaban, pero desde que están

embarazadas ya no lo realizan porque los padres le dicen que no realicen ninguna actividad física y que los profesores prefieren dejarlas sentadas donde no les dé el sol. En cambio, ellas esperan trabajar igual que el resto, pero siempre y cuando los profesores les enseñen ejercicios para embarazadas.

Sobre todo, la investigación indica que la mayoría siente miedo de participar en las clases prácticas, pero también es cierto que pese a esto algunas manifiestan que si el profesor realiza ejercicios moderados, por lo menos lo pensarían, ya que su profesor solo las hace participar cuando toca exponer una consulta o que explique la clase anterior, afirmando que las clases no son planteadas de acuerdo a sus posibilidades, teniendo en cuenta que a las estudiantes les gustaría que el profesor encuentre muchas maneras para la participación de ellas.

Descripción general de los docentes

Cuando se entrevistó a los docentes ellos describen a la inclusión como una actitud, tendencia o política de integrar a todas las personas en la sociedad, con el objetivo de que estas puedan participar y contribuir en ella y beneficiarse en este proceso, involucrando al individuo a la participación activa socializando con los demás, dando oportunidad, prioridad, valor y respeto para el enriquecimiento de la sociedad, por lo cual podemos darnos cuenta que relacionan la inclusión con la participación de todos y para todas.

Por lo que se refiere a la existencia de la inclusión como un derecho constitucional, no conocen si existe o no, pero dicen que es un derecho que debe garantizar, identificar y responder a la diversidad y garantizar que tengan las mismas posibilidades de participación, por lo cual dan por hecho su existencia en las leyes.

Cuando se les preguntó si incluían a las estudiantes embarazadas a sus clases ellos manifestaron que las incluyen en las prácticas, pero con dosificación en el trabajo haciendo caminatas, juegos de razonamiento, realizando movimientos y ejercicios moderados, dibujos de la clase y trabajos teóricos. Por otro lado, en su gran mayoría manifiestan que las estudiantes no desean participar por miedo, y los docentes también son conscientes de que no tienen conocimientos de guías de ejercicios para embarazadas que permitan la inclusión de las estudiantes.

Respecto a si permiten la creación, imaginación y la elaboración de actividades que faciliten la participación de las embarazadas, manifiestan que mediante juegos recreativos ellos encuentran la mejor opción para que las estudiantes planifiquen y desarrollen actividades que les permita usar la imaginación, pese a que no reconocen sobre qué actividades específicas ellas pueden realizar según el estado de gestación que se encuentren.

Hay que mencionar que ellos consideran que las clases son planteadas de acuerdo con la mayoría de los estudiantes, pero suelen ser modificadas si en el transcurso se presentan estudiantes embarazadas, aunque cuando existen sienten el temor de trabajar con ellas. Buscan como estrategias la motivación, el diálogo, la reflexión, pero les faltan más recursos para completar una buena estrategia donde las estudiantes puedan ser incluidas en sus clases. Con todas estas descripciones proponemos aplicar una estrategia educativa para incluir a las estudiantes embarazadas a la clase de Educación Física.

Partiendo de lo que plantea Latorre & Seco Del Pozo (2013), que una estrategia es una «forma inteligente y organizada de resolver un problema de aprendizaje. Cuya ejecución no garantiza la consecución de un resultado óptimo», es decir, las estrategias son instrumentos de los que se vale el docente para poder desarrollar sus clases buscando dar cumplimiento a sus objetivos y cumplir con sus necesidades encontradas en cada clase, hay que recordar que en educación, siempre las estrategias son intencionales, direccionadas hacia una necesidad educativa.

Para Aguilar, Rosabal & Almaguer (2019) asumen como estrategia educativa a la «proyección de un sistema de acciones a corto, mediano y largo plazo que transforma el comportamiento social de los educandos para alcanzar en un tiempo concreto los objetivos comprometidos con la formación, desarrollo y perfeccionamiento de sus facultades morales e intelectuales».

Es por eso que la propuesta consiste en aplicar una estrategia educativa para incluir a estudiantes embarazadas en la clase de Educación Física, utilizando un taller como método de enseñanza dirigido a los docentes de educación física, para recomendarles las actividades que les sirva para planificar y adaptar dentro de sus clases.

Nivel de satisfacción grupal

Resultados de las estudiantes embarazadas:

Est1 (-1) +Est2 (+1) +Est3 (+1) +Est4 (+1) +Est5 (+0,5) +Est6 (+0,5) +Est7 (+0,5) +Est8 (+0,5) +Est9 (+0,5) +Est10 (+0,5) +Est11 (+0,5).

Calculando los resultados con la siguiente fórmula que plantea V. A. Iadov.

$$ISG = \frac{+ (1) + (1) + (-1)}{N} = ISG = \frac{+ (1) + (1) + (-1)}{N} =$$

$$ISG = Est1 (-1) + Est2 (+1) + Est3 (+1) + Est4 (+1) + Est5 (+0,5) + Est6 (+0,5) + Est7 (+0,5) + Est8 (+0,5) + Est9 (+0,5) + Est10 (+0,5) + Est11 (+0,5). / 11 = \mathbf{0,5 \text{ Nivel satisfecho.}}$$

5. Conclusiones

Podemos concluir que una de las causas de la no existencia de inclusión de las estudiantes embarazadas en las clases de Educación Física, es por el alto índice de desconocimiento de herramientas o actividades por parte de los docentes de educación física.

Por otro lado, conviene decir que una dificultad que se encontró en esta investigación es que los docentes no cuentan con estrategias educativas, ya que la única participación de las estudiantes ha sido con clases teóricas y no con una participación más activa.

La estrategia educativa, sus objetivos y actividades, generaron un gran nivel de satisfacción hacia las estudiantes, garantizando interés y mejores días para la inclusión de estas en la clase de Educación Física en todas las instituciones educativas que forman parte de esta investigación.

6. Referencias bibliográficas

- Aguilar, J., Rosabal, H., & Almaguer, S. (2019). Estrategia educativa de orientación a las familias de la Infancia Prescolar. *Opuntia Brava*, 11(1), 279-288. <https://doi.org/https://doi.org/10.35195/ob.v11i1.722>
- Currículo 2020 de EGB y BGU. (2016, noviembre 2). *Currículo de Educación Física*. EcuadorEC. Rescatado de: <https://ecuadorec.com/curriculo-de-egb-y-bgu-del-ministerio-de-educacion/>
- Donoso, D. (2013). *La educación inclusiva en el marco legal de Ecuador: ¿Responden las leyes ecuatorianas a las necesidades del modelo inclusivo?* [Tesis de Master Universitario en Estudios Avanzados en Educación Social, Universidad Complutense de Madrid]. https://eprints.ucm.es/29383/1/Diana_Donoso_Figueiredo_%28TFM%29_-_Master_Educacion_Social_2012-2013.pdf
- Latorre, M., & Seco Del Pozo, C. (2013). *Metodología Estrategias y Técnicas Metodológicas*. Lima: Universidad Marcelino Champagnat. <https://www.umch.edu.pe/arch/hnomarino/metodo.pdf>
- Ley Orgánica de Educación Intercultural. Quito, Ecuador. 11 de enero de 2011.
- Navas, J. (2006). La equidad y la inclusión social. *Revista iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio en educación*, 4(3), 1-15. <https://www.redalyc.org/pdf/551/55140302.pdf>
- Rodríguez, A., & González, V. (2002). *La técnica de Iadov. Una aplicación para el estudio de la satisfacción de los alumnos por las clases de educación física*. Efdportes.com. Rescatado de: <https://www.efdeportes.com/efd47/iadov.htm>
- Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017. Resolución N.º CNP-002-2013. Quito, Ecuador. 24 de junio de 2013.